

▲ Fotografía de Giovanni Mora.
Título: Nadie me quita lo bailado (Cuba). Año 2017.

Reflexiones sobre el Cine y el Conflicto Armado: un Análisis de Contenido para Debatir en las Aulas de Clase¹

Nicolás Londoño Osorio², Rosabel Roig Vila³,
Héctor Betancur Giraldo⁴ y José Fernando Saldarriaga⁵

Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, Medellín, Colombia

Resumen

Este artículo reflexiona sobre el valor didáctico que ofrece el cine para comprender mejor la naturaleza de la violencia en Colombia. El trabajo es de carácter empírico-documental y se aplicó a documentos cinematográficos que abordaban el conflicto armado. Para tal fin, se hizo una muestra de 46 películas discriminadas entre largometrajes, medimetrajes y cortometrajes. Los géneros incluidos fueron el documental, la ficción y la animación. Se aplicó un instrumento de categorización por ficha de visualización fílmica; cada ficha se adaptó con elementos objetivos, no objetivos y subjetivos, y de tipo curricular. El análisis inferencial y categorial dio valor didáctico a tres cintas que se seleccionaron por sus contenidos curriculares y su respectiva pregunta problematizadora. Al final, y por medio de las ciencias sociales, se analizó y reflexionó sobre el tipo de violencia utilizada por los actores armados y la veracidad de los hechos históricos narrados.

Palabras clave: análisis de contenido, Cine, historia del conflicto armado colombiano, valor didáctico, violencia.

Abstract

This article reflects on the educational value that cinema offers to better understand the nature of violence in Colombia. The work is of an empirical-documentary nature and was applied to cinematographic documents that dealt with the armed conflict. For this purpose, a sample of 46 films was made, discriminated between feature films, medium-length films and short films. The genres included were documentary, fiction and animation. A categorization instrument was applied by film viewing card; Each card was adapted with objective, non-objective and subjective elements of a curricular nature. The inferential and categorical analysis gave didactic value to three tapes that were selected for their curricular content and their respective problematizing question. In the end, and through the social sciences, the type of violence used by the armed actors and the veracity of the narrated historical events was analyzed and reflected on.

Key words: cinema, content analysis, didactic value, violence, history of Colombia's armed conflict.

¹ Artículo de Reflexión. Apoyo de la Generalitat Valenciana resolución 06072018 de 2018. Universidad de Alicante.

² Estudiante de Doctorado en Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. Máster en Investigación Educativa, Universidad de Alicante. Docente de cátedra, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: nlondono@cinde.org.co Orcid 0000-0002-8139-7438

³ Doctora en Pedagogía (premio extraordinario) y Catedrática de la Universidad de Alicante. Correo electrónico: rosabel.roig@ua.es

⁴ Estudiante de Doctorado en Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. Magíster en Educación U. De Medellín, Especialista en Educación, Cultura y Ciencia Política. Licenciado en Filosofía y Sociólogo UNAD. Docente ESCER. Orcid 0000-0002-5252-8654 Correo electrónico tobybetan5@gmail.com

⁵ Doctor en Filosofía, Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana. Sociólogo Universidad Autónoma Latinoamericana. Docente de tiempo completo facultad de Derecho UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana. Correo electrónico: josena-@hotmail.com

Introducción: Un Poco de Memoria Metodológica

El presente artículo de reflexión expone los resultados y el desarrollo metodológico sobre el cine y el conflicto armado colombiano. Dicho artículo partió, inicialmente, de la indagación en el sitio web del Fondo de Promoción Cinematográfica de Colombia. Esta entidad es de carácter público y es la encargada de promover el desarrollo del cine nacional. Dadas estas características, alberga una base de datos con toda la producción cinematográfica del país, lo cual facilita identificar las películas que tratan la violencia y la confrontación armada nacional. Una confrontación en la que "...de forma significativa se han presentado acciones violentas en medio del conflicto armado colombiano, teniendo en medio a la población civil" (Betancur, 2018, p. 148). Esta condición permitió el primer acercamiento con la realidad del país y con las violencias que históricamente se habían dado contra los civiles; algunas de ellas, evidenciadas en películas que desarrollaban este universo temático. A su vez, el ejercicio de revisión en las bases de datos permitió vincular elementos de modelación curricular del maestro a la luz de los libros de texto y los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Sociales que establece el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Elementos que, al ser llevados a la realidad, terminaban siendo un reflejo de la proscripción debido a su fuerte relación con la situación que vive el país desde mediados del Siglo XX.

La disponibilidad y el acceso a las películas fue posible porque el material es de libre circulación en internet, y en su mayoría han sido producciones de realizadores colombianos, por lo que se lograron encontrar en diferentes videotecas universitarias, específicamente de la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. La búsqueda concluyó con el hallazgo de 46 documentos cinematográficos y el posterior cotejo con los lineamientos curriculares. Esto se hizo con el fin de hallar los contenidos y grados idóneos para las aulas de clase, de tal forma que se pudiera abordar la violencia y el conflicto armado con un mejor criterio. Un autor como Johan Galtung, por otra parte, permitió complejizar lo que se entiende por violencia, así como buscar coincidencias temáticas para la elaboración de una unidad didáctica que tuviera un alcance universal para diferentes niveles de enseñanza.

La violencia, o las violencias, relatan en Colombia un guion cinematográfico con actores naturales y con directores que no necesitan dirigir. El curso de esta película llamada conflicto armado viene testimoniando desde hace 60 años un sinnúmero de escenarios, papeles y primeros planos que reflejan el sufrir de una violencia que apela al silencio de víctimas y victimarios. En este punto es preciso anotar que estudiar los diferentes tipos de violencia en el contexto escolar requiere especial atención. Y esto es así porque llevar el cine al aula de clase supone que estudiantes y maestros se reconozcan como agentes situados en un conflicto, ya sea como observadores que analizan situaciones o como víctimas de una historia de dolor compartida.

Colombia tiene una rica producción de cine que se adentra en el conflicto armado y en lo profundo de vidas, silencios y personajes que invitan a preguntarse por la dimensión antropológica de la alteridad. "El discurso en imagen tiempo del cine permite no solamente una mirada histórica, sino una contemporaneidad que somos en un presente. Su objeto/ sujeto (...), es la presencia de la alteridad" (Saldarriaga y Londono, 2017, p. 95). Esta serie de cuestiones lleva a reflexionar sobre la violencia desde el cine o, en otras palabras, a reflexionar en clave de imágenes las representaciones, semiótica y contenidos que los sujetos experimentan.

Método

La metodología de este trabajo es de corte cualitativo y documental. Por eso, se retomaron diferentes autores y tradiciones teóricas. Galeano (2004), por ejemplo, propone una construcción que logre “identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, su comportamiento y manifestaciones” (p. 66). Bardin (2002), por su parte, sugiere que la revisión documental, en este caso a través del análisis de contenido, facilita el encuentro de elementos curriculares que circundan la realidad con el cine. Esto estimula las posibilidades que brinda el contraste de realidades entre documentos: el curricular en la escuela, y el cinematográfico como reflejo de la realidad.

Para otro autor como Krippendorff (1990), el análisis de contenido permite abordar el alto sentido simbólico de mensajes, los cuales se hallan en “documentos escritos, películas cinematográficas, diálogos verbales y pinturas” (p. 32). El cine, entonces, representa un rico nicho de datos cuyo nivel de contenido simbólico es susceptible de análisis, así como de descripciones. Descripciones que, dicho sea de paso, no son ajenas a inferencias o sujetas a consideraciones de validez. El mismo Krippendorff permite vincular cada tipo de documento a las películas obtenidas en los hallazgos.

Muestra Documental y Elaboración de los Instrumentos

Al tratarse de un estudio cualitativo documental, con un diseño metodológico de análisis de contenido, se empleó un tipo de muestreo que obedece a los criterios sugeridos por Krippendorff (1990) y Bardin (2002), es decir, a técnicas de muestreo sistemático, homogéneo en su tipo y perteneciente a un mismo universo. Estas son características de las producciones cinematográficas de aparición regular acerca de un tema específico y que aplican a la selección de películas realizada. La composición de la muestra radica en películas colombianas sobre el conflicto armado producidas entre 1956 y 2017. Un total de 46 películas entre largometrajes, medimetrajes y cortometrajes fueron reseñados; y de esas 46 producciones se seleccionó a *Cóndores no entierran todos los días* (1983), *La pasión de Gabriel* (2009) y *Pequeñas Voces* (2011) para un análisis más detallado. Estas tres cintas son transversales a nuestro objeto de estudio: la violencia y el conflicto armado y, además, son pertinentes para abordar de manera específica e integral los contenidos planteados en la malla curricular propuesta por el MEN. En este contexto documental, hablar de la construcción y recolección de datos es sinónimo de *ir a ver cine*. Por otra parte delimitar la muestra, y según lo plantea Krippendorff (1990) cuando de documentos cinematográficos se trata, supone organizar periodos de tiempo, en especial cuando la muestra sea mayor a treinta elementos. En nuestro caso se realizó de la siguiente manera: las encontradas entre 1956 y 1979 en un sólo bloque, debido a su poca cantidad. De ahí en adelante se agruparon entre 1980 y 1989, 1990 y 1999, 2000 y 2010, 2011 y 2017. Esta organización de la muestra fue crucial para definir y construir los instrumentos. Además, agrupar la muestra de esta manera permitió aplicar el sistema de categorización propuesto por Bardin (2002), y que también sería abordado por Gómez & Marzal (2005) y Marzal (2007). Ya adaptada la muestra a nuestros fines se pudo categorizar, clasificar y seleccionar las películas, así como poder analizar su valor didáctico. Los elementos categoriales mencionados son los siguientes: 1. Elementos objetivos: El texto y su estructura, el entorno de producción. 2. Elementos no objetivos: Recursos narrativos y narraciones. 3. Elementos subjetivos: Interpretación global y juicio crítico. Según lo expuesto en los tres elementos descritos se desarrollaron las siguientes categorías (ver tabla 1).

Tabla 1. Categorías de clasificación

Elementos		
Objetivos	No objetivos	Subjetivos
Título	Temática (contenidos)	Tipo de violencia
Director	Periodo histórico	Actores del conflicto
Año		Pregunta problematizadora
Acceso		
Formato		
Género		
Contexto		

Nota. Categorías de los filmes. Fuente: Gómez & Marzal (2005) y Marzal (2007).

Los elementos categoriales anteriormente expuestos apuntaron a la elaboración de una ficha de visualización, la cual se podrá apreciar más adelante. Esta ficha se elaboró con el objetivo de clasificar las películas de la muestra y posteriormente realizar el análisis didáctico y curricular.

Análisis

Este se planteó, como lo sugirió Bardín (2002), en tres fases: “preanálisis, aprovechamiento del material y tratamiento de los resultados, inferencia e interpretación” (p. 71). El preanálisis inició desde el momento de elección de la muestra: “es el material, el punto de partida, el indicador sin el cual no hay análisis posible” (Bardin, 2002, p. 104). La muestra requirió una lectura superficial y, después, el establecimiento de criterios de rigor a través de la regla de no selectividad. Luego de preparar u ordenar la muestra, como lo recomienda Krippendorff (1990), era preciso no descartar ningún documento, de tal manera que se pudiera proceder con la categorización. En la segunda fase, es decir, en el aprovechamiento del material, Bardín (2002) destaca su descomposición a través de códigos o categorías para tener resultados en bruto, tal y como lo ilustran las categorías adaptadas para el instrumento. La tercera fase se desarrolló a partir del proceso de inferencia. En esta fase se aportan informaciones suplementarias al proceso de categorización y según el universo de la muestra, ya sean desde la historia, la sociología o alguna otra disciplina o saber. El proceso de interpretación se realizó con base en los objetivos trazados, que incluso hacen parte de la fase del preanálisis, apelando además a un análisis de tipo categorial, es decir, retomando las categorías mismas definidas en la segunda fase. Además, se estableció la base para un análisis adicional, necesario para alcanzar el segundo objetivo planteado.

Resultados

Clasificación y Categorización de Películas Sobre el Conflicto Armado

Con el propósito de responder al primer objetivo específico de identificar y clasificar los filmes colombianos sobre la historia del conflicto armado en Colombia, se halló que en la producción cinematográfica sobre el conflicto armado desarrollada entre 1956 y 2017 se hicieron 43 películas. Las películas se distribuyeron entre cortometrajes, largometrajes y medimetrajes con formatos de tipo animado, ficción y documental. La tabla 2 identifica el número de producciones mediante las categorías de género y formato.

Tabla 2. Documentos cinematográficos encontrados

	Género			Formato		
	Ficción	Documental	Animado	Largometraje	Mediometraje	Cortometraje
Número de documentos encontrados	43	2	1	39	3	4

Nota. Relación de las obras seleccionadas por género y formato. Fuente: elaboración propia

Los 46 documentos cinematográficos identificados se clasificaron en un sistema categorial que, a partir de la inferencia, evidenciaron la pertinencia para tratar contenidos curriculares relacionados con el tema planteado. En algunos documentos se encontró más presencia de contenidos que en otros. En todo caso, las películas manejan la temática en un periodo histórico acorde a los hechos que narra, permitiendo que las categorías objetivas y las variables geográficas –lo urbano y lo rural– fueran reconocidas. Los actores armados del conflicto también son visibles, tanto en hechos históricos como en los planteamientos y contenidos. En los documentos encontrados se habla de grupos como el ELN, FARC-EP, Autodefensas; también se habla de la sociedad civil e implícitamente se mencionan las fuerzas armadas, partidos políticos y el Estado. Lo anterior se puede verificar en las tablas 3, 4 y 5.

Tablas de referenciación de algunas películas relacionadas

Tabla 3. Películas

Título	Director	Año	Género	Formato	Acceso	Contexto geográfico	Temática (contenidos)	Periodo histórico	Tipo de violencia	Actores del conflicto	Pregunta problematizadora
<i>Rodrigo D. No futuro</i>	Víctor Gaviria	1990	Ficción	Largometraje	on-line	Medellín	Narcotráfico, conflicto armado	1980	Estructural	Sociedad civil	Grado 10°
<i>Confesión a Laura</i>	Jaime Osorio	1990	Ficción	Largometraje	on-line	Bogotá D.C, urbano	El bogotazo, bipartidismo	1948	Política	Sociedad civil, partidos políticos	Grado 9°
<i>Edipo alcalde</i>	Jorge Alí Triana	1996	Ficción	Largometraje	on-line	General, rural	Ejército de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia	1990	Política	Sociedad civil, guerrilla, Estado	Grado 11°
<i>La deuda</i>	Nicolás Buenaventura y Manuel Álvarez	1997	Ficción	Largometraje	on-line	general, rural	Otros relacionados al conflicto	1990	violencia estructural	Sociedad civil	No aplica
<i>La vendedora de rosas</i>	Víctor Gaviria	1998	Ficción	Largometraje	on-line	Medellín, urbano	Narcotráfico, conflicto armado	1990	violencia cultural	Sociedad civil	No aplica

Descripción. Películas colombianas sobre conflicto armado del año 1990 a 1999. Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Películas

Título	Director	Año	Género	Formato	Acceso	Contexto geográfico	Temática (contenidos)	Periodo histórico	Tipo de violencia	Actores del conflicto	Pregunta problematizadora
<i>Como el gato y el ratón</i>	Rodrigo Triana	2002	Ficción	Largometraje	on-line	Bogotá D.C	Desplazamiento del campo a la ciudad	1990	Armada, cultural	Sociedad civil, guerrilla	Grado 11°
<i>Primera noche</i>	Luis Alberto Restrepo	2003	Ficción	Largometraje	on-line	general, rural, urbano	Desplazamiento del campo a la ciudad	1990	Armada	Guerrilla, Fuerzas armadas	Grado 11°
<i>La sombra del caminante</i>	Ciro Guerra	2004	Ficción	Largometraje	on-line	Bogotá D.C	Guerrilla autodefensas.	1990	Directa, Estructural	Guerrilla, Autodefensas	Grado 11°
<i>Rosario tijeras</i>	Emilio Maillé	2005	Drama	Largometraje	on-line	Medellín	Narcotráfico,	1990	Directa, Estructural	Sociedad civil, autodefensas	No aplica
<i>Heridas</i>	Roberto Flores Prieto	2007	Ficción	Largometraje	on-line	Rural	Desplazamiento, Clientelismo	2000	Directa, Armada	Guerrilla, autodefensas	No aplica
<i>PVC-1</i>	Spiros Stathoulopoulos	2007	Drama	Largometraje	on-line	Rural	Desplazamiento Conflicto armado	1990	Directa	Sociedad Civil	No aplica
<i>La pasión de Gabriel</i>	Luis Alberto Restrepo	2009	Drama	Largometraje	on-line	Rural	Guerrillas, clientelismo, narcotráfico, narcoterrorismo.	2000	Armada, Cultural, Estructural	Guerrilla, autodefensas, fuerzas armadas	Grado 10°
<i>La sociedad del semáforo</i>	Rubén Mendoza	2010	Drama	Largometraje	on-line	Urbano	Otros relacionados con el conflicto: ausencia de Estado	2000	Estructural	Sociedad civil	No aplica
<i>Los colores de la montaña</i>	Carlos Cesar Arbeláez	2010	Drama	Largometraje	on-line	Antioquia Rural	Desplazamiento del campo a la ciudad, ola de violencia en el campo	1990	Directa, Armada	Guerrilla, autodefensas, fuerzas armadas	Grado 11°
<i>Retratos de un mar de mentiras</i>	Carlos Gaviria	2010	Ficción	Largometraje	on-line	general, rural, urbano	Autodefensas, narcoterrorismo	2000	Directa	Autodefensas	Grado 10°
<i>Impunity</i>	Hollman Morris y Juan José Lozano	2010	Documental	Largometraje	on-line	General	Autodefensas, narcotráfico, narcoterrorismo	2000	Directa,	Autodefensas	No aplica

Descripción. Películas Colombianas sobre conflicto armado del año 2000 a 2010. Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Películas

Título	Director	Año	Género	Formato	Acceso	Contexto geográfico	Temática (contenidos)	Periodo histórico	Tipo de violencia	Actores del conflicto	Pregunta problematizadora
Pequeñas voces	Jairo Carrillo	2011	Animado	Largometraje	on-line	General	Desplazamiento del campo a la ciudad, ola de violencia en el campo.	2000	Estructural, Armada	Guerrilla, autodefensas, fuerzas armadas	Grado 10°, 11°
Porfirio	Alejandro Landes	2011	Drama	Largometraje	on-line	Amazonas, rural	Otros relacionados con el conflicto: ausencia de estado	2002	Estructural	Estado	Grado 10°
Postales colombianas	Ricardo Coral Dorado	2011	Ficción	Largometraje	on-line	General	Otros relacionados con el conflicto: falsos positivos	2000	Directa, Armada	Fuerzas armadas	Grado 11°
Silencio en el Paraíso	Colbert García	2011	Ficción	Largometraje	on-line	Bogotá D.C	Otros relacionados con el conflicto: falsos positivos	2000	Directa	Fuerzas armadas	Grado 10°
Todos tus muertos	Carlos Moreno	2011	Ficción	Largometraje	on-line	Rural	Otros relacionados con el conflicto: masacres	2000	Política	Estado	No Aplica
El páramo	Jaime Osporio Márquez	2012	Suspense	Largometraje	on-line	Rural	Otros relacionados con el conflicto, vivencias del ejercito	2010	Estructural	El Estado	No Aplica
La Sirga	William Vega	2012	Ficción	Largometraje	on-line	Rural	Desplazamiento del campo a la ciudad	2000	Armada, Estructural	El Estado, guerrilla autodefensas	Grado 10°
¡Basta ya!	Centro Nacional de Memoria Histórica	2013	Documental	Largometraje	on-line	General	Conflicto armado en general	múltiples	Armada, Estructural,	El Estado, Guerrillas, autodefensas,	Grado 10°
Roa	Andrés Baiz	2013	Drama	Largometraje	on-line	Bogotá D.C	El bogotazo, bipartidismo	1948	Política	El Estado, partidos políticos	Grado 9°
Alias María	José Luis Rugeles	2015	Drama	Largometraje	on-line	General, rural	Guerrilla, paramilitares, reclutamiento de menores	2000	Armada, Estructural	Fuerzas armadas, guerrilla, autodefensas	Grado 10°
Violencia	Jorge Forero	2015	Ficción	cortometrajes secuenciados	on-line	general, rural, urbano	Guerrilla, paramilitares, Estado	múltiples	Armada	Fuerzas armadas, guerrilla, autodefensas	Grado 10°
La Sargento Matacho	William Gonzales	2017	Ficción	Largometraje	on-line	general, rural, urbano	Frente nacional, bandolerismo, guerrillas liberales	1940	Política	Partidos políticos	Grado 9°

Nota. Películas colombianas sobre el conflicto armado del año 2010 hasta la actualidad Fuente: elaboración propia.

En la clasificación y descripción realizada en las tablas 3, 4 y 5 hay algunas películas que, pese a su relación con las categorías de periodo histórico, contenidos y actores del conflicto, no permiten una clara visibilización de algunas preguntas problematizadoras planteadas desde los lineamientos curriculares. Estas películas se limitan a mostrar algunos aspectos del conflicto desde casos muy específicos, lo que no permite una mirada más integral y compleja del mismo.

Análisis del Valor Didáctico de las Películas

Los criterios de clasificación *no objetivos* y *subjetivos* y, en una referencia más específica, la pregunta problematizadora fijó un parámetro importante para la selección de tres películas. Estas tres películas fueron objeto de otra fase de los resultados para responder al segundo objetivo específico. En él se pretendió analizar el valor didáctico de películas donde jugó un papel importante el tipo de violencia y los actores armados en relación con los contenidos, tanto para su elección como para el análisis.

El valor didáctico de las tres películas seleccionadas se desarrolla según expone el diseño metodológico respecto al análisis. La tercera fase hecha desde la inferencia y el análisis categórico de interpretación, toma como punto de partida los elementos no objetivos y subjetivos, es decir, los contenidos, el tipo de violencia, los actores armados y la pregunta problematizadora.

Cóndores no entierran todos los días (1984)

Dirigida por Francisco Norden y obra homónima del libro de Gustavo Álvarez Gardeazabal, esta película posee un valor histórico de gran importancia para el conflicto armado colombiano. En la voz y actuación de su protagonista, León María Lozano, se desencadenan acontecimientos ocurridos en la época conocida como *La Violencia*, un momento de extrema crueldad que se vivió a mediados del siglo XX. La película, a través de noticias narradas en la radio, cuenta cómo el asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitán provocó levantamientos de miembros del partido liberal en distintos puntos del país y en contra de instituciones del gobierno y de la iglesia católica. También comenta las acciones armadas de los “chulavitas”, un grupo de choque paramilitar aupado por el sector más fanatizado del conservatismo. Los chulavitas actúan con una sevicia tan insólita que obligan a muchos campesinos liberales a ocultarse en las montañas, dando como resultado la formación de las primeras guerrillas. En el marco de este film se plantea la pregunta problematizadora: ¿De qué manera influyen los grandes fenómenos del siglo XX en la conformación del Estado y la sociedad colombiana? La pregunta y la película encaja con los contenidos curriculares para el grado noveno: *El bogotazo*, *Las Autodefensas*, *Guerrillas Campesinas*, *El Movimiento Revolucionario Liberal* y *El bandolerismo*, entre otros. La obra de Francisco Norden se ubica en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, y presenta un paisaje típico rural colombiano de mediados del siglo XX; paisaje que se ve ensombrecido por la violencia liberal-conservadora. *Cóndores no entierran todos los días* permite a los estudiantes acercarse al papel de los partidos políticos y el Estado en la configuración de las violencias regionales, por tanto, se estimula un diálogo entre los contenidos curriculares y el pasado de una sociedad convulsionada. Esta obra también ofrece un retrato de los diálogos, imágenes y relaciones semióticas de esa Colombia profunda y conflictuada.

El valor estético de la cinta justifica su didactismo, pero va más allá, pues permite considerar la otra pregunta problematizadora: ¿Cómo se construye el mundo después *de las guerras*? Una pregunta que resulta bastante difícil de responder, pues Colombia aún padece los rigores de la violencia, así haya expertos que consideren que el país se encuentra en un “posconflicto”. En todo caso, la película es una radiografía de hechos que marcaron una época histórica y, en esa medida, también es una invitación al debate estudiantil.

La pasión de Gabriel (2009)

Este documento cinematográfico se enmarca en el momento más intenso del conflicto armado, donde la violencia alcanzó cotas de máxima expresión. Los contenidos curriculares desarrollados por medio de esta película representan un punto de quiebre sobre las posibilidades didácticas que tiene el maestro para su enseñanza. Por tanto, son rechazados por los actores armados caracterizados en los contenidos y representados en la película. En las aulas de clase se dificulta hablar abiertamente de ellos, pero se entiende mejor su identidad bajo la categoría genérica de “actores del conflicto”.

Respecto a la pregunta ¿Cómo se crearon y cómo intentan integrarse a la sociedad civil las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia?, hay que pensar directamente en actores como la *guerrilla*, *paramilitares-narcotráfico*, y también en las *Fuerzas Armadas* y la *sociedad civil*. El film de Luis Alberto Restrepo refleja los intentos de un sacerdote católico por impedir que los jóvenes se enlisten en la guerra. Pero esta misión termina enfrentándolo, incluso, con las fuerzas estatales, pues son ellas, en muchas ocasiones, las que reclutan por la fuerza. La historia de Gabriel es también una declaración, o un testimonio de todos aquellos olvidados que arriesgan su vida para combatir la muerte y la injusticia.

Los hechos que narra la película se sitúan entre 1980 y 1995, fechas que permitirían contextualizar a los estudiantes del grado décimo (10°). La cinta ayudaría a entender la formación de los grupos armados de aquellas épocas, por ejemplo, de las autodefensas. Esto quiere decir que se podría ahondar en los procedimientos, tácticas y métodos que estos grupos impusieron; así como las resistencias que la sociedad civil tuvo que enarbolar para enfrentar el fenómeno paramilitar. En *La pasión de Gabriel* también se abre la posibilidad de dialogar sobre la *violencia estructural*, esa que se hace explícita con el déficit de necesidades básicas y un trágico final; asimismo la *violencia armada* encontraría un nicho de análisis, máxime cuando se ilustra la dinámica propia del conflicto armado.

Pequeñas voces (2010)

El director Jairo Carrillo desafía los convencionalismos mediante una apuesta fílmica de género animado. En *Pequeñas voces* se recogen los testimonios de un grupo de niños víctimas de la violencia. La narrativa hace uso de una animación que se acompaña con las voces en off de sus personajes. El valor didáctico de este documento cinematográfico va más allá de los contenidos, actores armados o tipos de violencias, pues su mayor valor es la honestidad con que se destacan las historias de sus protagonistas. Los maestros pueden encontrar en esta película una oportunidad para hacer visible un currículum prohibido o rechazado por algunos sectores de la sociedad.

Con esta película vuelven a tener cabida las inquietudes: ¿Qué tendría que hacer Colombia para alcanzar y posibilitar un país que garantice los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Cómo se construye el mundo después de las guerras? Estas dos preguntas problematizadoras permitirían una aproximación integral del conflicto armado, sobre todo para los grados décimo (10°) y undécimo (11°). Mediante conceptos como *violencia armada* y *violencia estructural* se podría hacer una reflexión profunda sobre los derechos humanos de los niños, ya que su voz, al ser protagonistas de la cinta, logra presentarse como la voz de todas las víctimas. Pese a las cicatrices producidas por la guerra, que resultan imborrables para muchos de ellos (pérdida de extremidades, de su familia, desplazamiento forzado, etc.), *Pequeñas voces* apuntan a la construcción de un mundo mejor.

Además de la alta fiabilidad respecto a los hechos reales, la película permite también una distinción muy clara de los actores más influyentes del conflicto, evidenciando de manera explícita a las guerrillas, paramilitares y narcotráfico, así como las fuerzas armadas. También se matiza el tipo de violencia que cada uno de ellos generan. La animación y la narración hecha por los niños protagonistas, en últimas, da lugar a la configuración de contenidos que busca enseñarse en el aula y que responde a la pregunta problematizadora. Incluso las actuaciones que la sociedad civil tuvo en este contexto pueden ser discutidas y sometidas a reflexión.

Conclusiones

La categorización realizada de las películas puede constituir una herramienta útil para el profesorado en Colombia y estudiosos del cine, así como para los interesados en los conflictos armados de otros contextos. La variedad de películas socializada en este documento puede constituir un insumo para analizar las confrontaciones de otros espacios geográficos o de otros actores, épocas o tipos de violencia. Cada película puede adaptarse a los criterios y diseño curricular propuesto por el MEN. Las categorías de análisis utilizadas también se pueden aplicar a otros documentos visuales como fotografías, pinturas y demás arte plástico. De esta manera, se abre una posible línea didáctica cuyo valor estético puede ampliar el marco de análisis desde la inferencia y la interpretación. Una didáctica que podría enriquecer los contenidos curriculares en diferentes contextos.

El valor didáctico hallado, particularmente en las tres películas seleccionadas, demuestra la posibilidad de trabajar en el área de ciencias sociales contenidos curriculares que, en algunos casos, son silenciados por actores armados y los contextos de violencia propios del país. La puesta en escena de realidades que pueden vivir los mismos estudiantes es una oportunidad que ofrece el cine. Es un hecho que los contenidos sobre violencia y conflicto armado visibles a través del cine aportan a la construcción de memoria histórica en Colombia y, además, pueden encontrar resonancia en los currículos. La didáctica en un recurso tan común y de fácil acceso como el cine, posibilita que el profesorado en Colombia haga del aula de clase un espacio para la deliberación y el debate. La didáctica del cine, incluso, puede alentar a que estudiantes atravesados por historias de violencia cuenten sus propias experiencias. Esto último es clave, pues los mismos estudiantes pueden encontrarse en la posición de víctimas, ya sea de manera directa o indirecta. Aquí podría hablarse de un valor terapéutico del cine, una posibilidad que está por explorarse y que bien vale la pena estudiar a futuro. Es necesario recordar que el estudiantado es parte de la sociedad civil y, por tanto, un actor fundamental en los escenarios de violencia.

La unidad didáctica planteada para trabajar las películas seleccionadas se adapta a los documentos cinematográficos, esto es, cumple con los criterios establecidos para la categorización y análisis. Incluso películas alusivas a conflictos armados o fenómenos de violencia distintos al colombiano pueden ser adaptadas, eso sí, si después son categorizadas bajo los criterios utilizados. Vale decir que la aplicación de la unidad didáctica debe adaptarse a la duración de las clases, ya que ver un largometraje puede convertirse en una limitación. El maestro debe prepararse para realizar la categorización y aplicación de la ficha, además de seleccionar las escenas que dialoguen con la pregunta problematizadora. Una obra cinematográfica tiene mucho por ofrecer. Como objeto artístico enriquece miradas y sensibilidades, de ahí que el maestro deba ser capaz de percibir los otros elementos que desarrollan las competencias que plantea la unidad didáctica.

Referencias

- Bardin, L. (2002). *Análisis de Contenido*. Akal.
- Betancur, H. (2018). Enseñanza-aprendizaje con prospectiva de paz en la formación policial. *Ratio Juris UNAULA*, 13(26), 145-160. <https://doi.org/10.24142/raju.v13n26a6>
- Galeano, M. (2004). *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada*. La Carreta.
- Galtung, J. (1969). Violence and peace research. *Journal of Peace Research*, N° 6(3), 167-191. <https://www.jstor.org/stable/422690?seq=1>
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. *Cuadernos de Estrategia*, N.º 183, 147-168. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797>
- Gómez, F. y Marzal, J. (2005). Una propuesta metodológica para el análisis del texto fílmico. En *Actas del III Congreso de la Asociación Cultural Trama y Fondo*. Trama y Fondo.
- Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica*. Paidós.
- Marzal, J. (2007). El análisis fílmico en la era de las multipantallas. *Comunicar*, N.º 29(2). 63-68. <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C29-2007-11>
- Ministerio de Educación Nacional (2002). *Serie Lineamientos Curriculares del Área de Ciencias Sociales*. Bogotá, MEN Editorial. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articulos-89869_archivo_pdf.pdf
- Saldarriaga, J. F., y Londoño O, N. (2017). La Sociedad de las Sombras. *Revista Científica CODEX*, N.º 3(4). 89-97. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/codex/article/view/4344>